

СПЕКТРАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОДИНОЧНЫХ ЗРИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК КУЗНЕЧИКА *TETTIGONIA CANTANS* И ШМЕЛЯ *BOMBUS DISTINGUENDUS*

Т. М. ВИШНЕВСКАЯ, Г. А. МАЗОХИН-ПОРШНЯКОВ

Институт проблем передачи информации АН СССР, Москва

Внутриклеточным микроэлектродом регистрировали ответы одиночных зрительных рецепторов кузнечика (*Tettigonia cantans*) и шмеля (*Bombus distinguendus*) на быстро следующие друг за другом вспышки равноэнергетических спектральных излучений. На основе полученных таким путем кривых спектральной эффективности клеток рассчитаны (для кузнечика) кривые спектральной чувствительности. Для пересчета использованы амплитудные характеристики клеток. У кузнечика преобладают клетки с $\lambda_{\max} \approx 540$ мнк, реже встречаются клетки с $\lambda_{\max} \approx 440$ мнк, а также клетки третьего типа: с двумя пиками чувствительности (у $\lambda \approx 540$ и 390 мнк), которые предположительно отождествлены с эксцентрическими клетками омматидия. Цветовая адаптация заметно изменяет спектральную характеристику клеток третьего типа. У шмеля обнаружены три аналогичных типа зрительных клеток, встречавшихся примерно с той же частотой.

Сложные глаза насекомых состоят из омматидиев — оптических единиц, изолированных друг от друга пигментными клетками. Омматидий, в свою очередь, содержит от 8 до 10 зрительных клеток. Зрительные клетки у большинства насекомых лежат ярусами. Например, у равнокрылых стрекоз зрительные клетки расположены в три слоя. Рабдом омматидиев стрекоз также неоднороден. Его дистальная часть образована в основном рабдомером одной большой клетки (R_1). Средняя часть рабдома сложена рабдомерами уже четырех клеток ($R_{2,3,4,5}$), тогда как в его проксимальной части присутствуют рабдомеры только двух ($R_{6,7}$) других клеток [1]. У разнокрылых стрекоз и жука-светляка [2, 3] зрительные клетки расположены в два слоя. Слоями лежат зрительные клетки у сверчка и таракана [4], саранчи и кузнечика [5]. Такое слоистое строение сетчатки характерно, по-видимому, для всех прямокрылых насекомых.

Наряду с дифференцировкой на слои часть зрительных клеток претерпевает более существенные морфологические изменения. Именно одна или две клетки укорочены, смещены к базальной мембране и в результате лежат асимметрично по отношению к остальным клеткам омматидия. Это так называемые эксцентрические клетки, которые обнаружены у бабочек [6], мух [7, 8], клопов [9], жуков [3], стрекоз [1]. Такие клетки недавно замечены [10] и у пчелы (насекомого, родственного шмелям), причем в пучке аксонов, выходящих из ее омматидиев, иногда находят [11] даже девять волокон, хотя клеток пока описано только восемь [10].

Обращает на себя внимание различие путей аксонов обычных зрительных, или ретинулярных, и эксцентрических клеток. Аксоны ретинулярных клеток оканчиваются в нейроомматидах первого оптического ганглия, где образуют синаптические контакты с двумя нейронами второго порядка. Аксон эксцентрических клеток, как это показано на му-

хах [12], пчеле (трутне), стрекозе и клопе-гладыше [10], проходит сквозь первый оптический ганглий, синаптически контактируя только с нейронами второго оптического ганглия.

Неоднородность расположения и прямые морфологические различия зрительных клеток, касающиеся устройства рабдомеров и в особенности связи этих клеток с нейронами следующих порядков, наводят на мысль об их возможном функциональном различии. Такие различия действительно обнаружены [13—16]: найдены клетки с разной спектральной чувствительностью, по-разному реагирующие на плоско поляризованный свет.

В своей работе мы тоже интересовались различиями в спектральных свойствах зрительных клеток, обращая особое внимание на рецепторы с несколькими спектральными пиками как на возможные сумматоры сигналов. Работа выполнена усовершенствованной методикой и частично на новом объекте — шмеле, в чем одно из отличий данного исследования от проведенного нами ранее [17].

Методика

Опыты проводились на взрослых самцах и самках кузнечика *Tettigonia cantans* и самках шмеля *Bombus distinguendus*, предварительно обездвиженных 10%-ным раствором уретана.

Электрическую реакцию клеток в ответ на освещение отводили стеклянными микроэлектродами, заполненными 3М раствором КСl. Микроэлектрод, сопротивление которого равнялось 200—250 мом, при помощи микроманипулятора вводили в глаз насекомого (через отверстие в роговице) под некоторым углом к продольной оси омматидиев. Второй электрод в виде ватного фитилька, смоченного раствором Рингера, касался брюшка насекомого. Сигналы с электродов поступали через катодный повторитель на вход осциллографа С1-19.

Для получения кривых спектральной эффективности глаз насекомого освещали равноэнергетическими вспышками монохроматического света от оптического стимулятора, представлявшего собой набор интерференционных и нейтральных светофильтров, укрепленных по периметру вращающегося диска. В набор входили 19 светофильтров с максимумами пропускания 390, 400, 415, 422, 429, 438, 474, 487, 500, 524, 538, 543, 552, 564, 584, 602, 620, 642, 669 мкм. В 20-м отверстии диска светофильтра не было — через него на глаз подавали «белый» свет. Изображение нити от лампы накаливания (8 в, 20 вт, питание стабилизированным током) было сфокусировано на глазу насекомого. Диск равномерно вращался со скоростью 1 оборот за 30 сек. Продолжительность вспышки света составляла около 0,2 сек, интервал между вспышками — 1,5 сек. Непосредственно перед глазом помещали систему диафрагм, позволяющую освещать роговицу глаза пятном света до 30 мкм. Положение диафрагмы относительно оси омматидия подбирали так, чтобы получить наибольший ответ клетки. Функциональное состояние клетки в ходе опыта проверялось по ее ответу на стандартные вспышки «белого» света. Если оно было хорошим (неизменным), то спектральные измерения проводили несколько раз подряд, т. е. регистрировали ответы клетки на вспышки второго и последующих оборотов диска стимулятора. В работе было применено специальное устройство, которое управляло движением луча осциллографа так, что он после каждой вспышки света скачком переходил в новое положение и оставался в нем, пока диск совершал $\frac{1}{20}$ часть оборота*. Иногда спектральные измерения велись при фоновом освещении, т. е. в условиях определенной цветовой адаптации.

* Авторы благодарны К. В. Голубцову за разработку этого управляющего устройства.

В опытах на кузнечике у нескольких клеток были измерены амплитудные характеристики, отражающие зависимость величины рецепторного потенциала от интенсивности излучений разных длин волн (монокроматор УМ-2). Амплитудные характеристики требовались в первую очередь для расчета (см. ниже) кривых спектральной чувствительности клеток.

Результаты

В нашей предыдущей работе [17] было показано, что по форме генераторного потенциала зрительные клетки насекомых могут быть подразделены на «быстрые» и «медленные». В данном исследовании все спектральные измерения проведены на более часто встречающихся «быстрых» клетках. Они отличаются тем, что на включение света отвечают круто нарастающей, иногда с начальным пиком, деполяризацией, которая затем остается постоянной в течение всего времени засвета; при выключении света потенциал такой клетки быстро спадает до темного уровня. При тех интенсивностях освещения (сотни люкс), которые использовались в опытах, потенциал зрительных клеток не превышал 25 мВ, при этом ни у кузнечика, ни у шмеля не были замечены импульсы.

Непосредственно в опыте мы получали так называемую кривую спектральной эффективности — кривую, огибающую ответы клеток на равноэнергетические спектральные стимулы (рис. 1, а). После усредне-

Рис. 1. Кузнечик; клетки с $\lambda_{\max} \approx 540$ мкм

А — снимок с экрана осциллографа ответов клетки на 19 равноэнергетических спектральных стимулов в пределах $\lambda = 390 - 669$ мкм; калибровка по вертикали — 3,5 мВ. Б — спектральные кривые: усредненная для 60 клеток кривая спектральной эффективности (вертикальными черточками показано среднее квадратичное отклонение) (сплошная линия); рассчитанная по Аутруму [13] кривая спектральной чувствительности (прерывистая линия); рассчитанная по Дартнеллу [18] кривая поглощения родопсина с $\lambda_{\max} \approx 540$ мкм (пунктирная линия). По оси ординат в одном и том же масштабе отложены в относительных единицах (в % от максимума в обоих случаях) амплитуды ответов клеток и величины, обратных энергии света, требующегося для получения равных по амплитуде спектральных ответов; по абсциссе — длина волны света в мкм

ния для нескольких клеток и нормирования в процентах от максимума эти кривые имеют вид как, например, на рис. 1, б. Однако светоприемники глаза целесообразнее характеризовать спектральной чувствительностью, определяемой как отношение энергии излучения различных длин волн, одинаково возбуждающих рецептор: кривые спектральной чувствительности отражают при этом относительную (приведенную к максимуму) чувствительность рецептора к различным λ . Ее легко рассчитать из кривой спектральной эффективности, если известна зависимость амплитуды потенциала рецептора от интенсивности освещения. Такой способ пересчета кривой спектральной эффективности в кривую спектральной чувствительности подробно описан Аутрумом и Цвель [13]. По графику зависимости величины рецепторного потенциала от интенсивности света (рис. 2) находим для каждой амплитуды клеточного ответа (на кривой спектральной эффективности) соответствующую ей

интенсивность света I_λ . Если помножим теперь интенсивность света каждой λ (в эксперименте она была постоянной, поэтому ее можно принять за 1,0) на отношение I_{\max}/I_λ , где I_{\max} — относительная энергия света, вызывающая максимальный ответ, то найдем для каждой λ ту относительную интенсивность света, которая необходима для получения одинакового ответа клетки. Но спектральная чувствительность обратно пропорциональна интенсивности света, вызывающего равный ответ клетки, поэтому ее характеризует величина, обратная отношению I_{\max}/I_λ , т. е. I_λ/I_{\max} , или тоже в процентах — $I_\lambda/I_{\max} \cdot 100$.

Рис. 2. Амплитудная характеристика клеток с $\lambda_{\max} \approx 540$ мкм кузнечика для спектральных стимулов с $\lambda = 500, 540$ и 580 мкм

Прерывистая черта — среднее значение для пяти спектральных стимулов. По ординате — ответы клетки в мВ, по абсциссе — \lg интенсивности света

яркому оранжевому свету равномерно понижала чувствительность этих клеток по всему спектру и поэтому не изменяла форму получаемой кривой.

Второй тип зрительных клеток кузнечика характеризуется кривой спектральной чувствительности с максимумом у $\lambda \approx 440$ мкм (рис. 3). Эти «синие» клетки встречались гораздо реже «зеленых». Цветовая адаптация также не изменяла их относительную спектральную чувствительность. Следует отметить, что во всех 11 случаях обнаружения «синих» клеток микроэлектроды имели сопротивление порядка 450—500 мом, т. е. были самыми тонкими из имевшихся в нашем распоряжении.

Клетки третьего типа отличаются тем, что у них два пика чувствительности: у $\lambda \approx 540$ и 390 мкм или короче (рис. 4). В результате цветовой адаптации форма кривой спектральной эффективности этих клеток заметно изменялась: при утомлении синим светом коротковолновый пик кривой уменьшался сильнее длинноволнового, что указывает на наличие в такой клетке двух разных зрительных пигментов или на ее связь с другими рецепторами. Было обнаружено восемь клеток с двумя спектральными пиками, но влияние цветовой адаптации было проверено только на трех из них.

Такие пересчеты сделаны только для кузнечика, в отношении которого мы располагали амплитудными характеристиками клеток (рис. 2). Рассчитанные кривые спектральной чувствительности по положению максимума совпадают с кривыми спектральной эффективности, но их плечи более круто нисходят к концам спектра.

По положению максимума чувствительности все зрительные клетки кузнечика четко, без переходных форм, распались на три типа. Чаще других (в 60 случаях) встречались «зеленые» клетки, максимум чувствительности которых лежал между $\lambda = 520$ — 540 мкм; для краткости они будут обозначаться в дальнейшем как клетки с $\lambda_{\max} \approx 540$ мкм (рис. 1, б). Адаптация к

Рис. 3. Кузнечик; клетки с $\lambda_{\max} \approx 440$ мкм. Усредненная кривая спектральной эффективности (сплошная линия); рассчитанная кривая спектральной чувствительности (прерывистая линия) и рассчитанная кривая поглощения родопсина с $\lambda_{\max} \approx 440$ мкм. По осям отложены те же единицы, что и на рис. 1, б

Зрительные клетки шмеля, судя по положению максимума кривой спектральной эффективности, распадаются на те же три типа (рис. 4, 5): 1) «зеленые» клетки с $\lambda_{\max} \approx 540$ мкм (обнаружено 55 таких клеток); 2) «синие» клетки с максимумом чувствительности между $\lambda = 440$ —460 мкм (они встречались реже, всего в восьми случаях); 3) клетки с двумя спектральными пиками: у $\lambda \approx 540$ и 390 мкм (всего восемь клеток).

Рис. 4. Усредненные кривые спектральной эффективности клеток с двумя спектральными пиками у $\lambda \approx 540$ и 390 мкм кузнечика (сплошная линия) и шмеля (прерывистая линия). По ординате — относительные единицы (в % от максимума) амплитуды ответов клетки на спектральные равноэнергетические стимулы; по абсциссе — длины волны света в мкм

Рис. 5. Шмель; усредненные кривые спектральной эффективности двух типов клеток с $\lambda_{\max} \approx 540$ мкм (светлые квадратики) и $\lambda_{\max} \approx 440$ мкм (светлые кружки). По осям отложены те же величины, что и на рис. 4

Наличие в опыте синего фона существенно изменяло форму кривой спектральной эффективности клеток последнего типа. Однако этот эффект не был замечен, как и у кузнечика, в отношении клеток первых двух типов.

Обсуждение

Обнаружение в глазах кузнечика и шмеля «зеленых» и «синих» клеток не является неожиданным. Колориметрические измерения на суммарной ЭРГ, проведенные на шмеле, указывали на присутствие именно таких клеток [17]. В них содержится, очевидно, известный ретиненсодержащий зрительный пигмент — родопсин.

Сравнение кривых спектральной чувствительности рецепторов кузнечика с соответствующими кривыми поглощения света ретиненсодержащих пигментов, рассчитанными по известной номограмме Дартнелла [18], свидетельствует об их достаточно хорошем совпадении. Это особенно показательно, если учесть, что в глазах насекомых много экранирующих пигментов, частично фильтрующих свет. Экспериментальная кривая спектральной чувствительности «зеленых» клеток глаза кузнечика спадает в желто-красной половине спектра круче, чем рассчитанная кривая, — вероятно, по той причине, что роговица глаза кузнечика, окра-

шенная в светло-зеленый цвет, частично поглощает лучи этой части спектра.

«Синие» ($\lambda_{\max} \approx 440$ мкм) клетки кузнечика, по-видимому, тождественны ранее описанным нами [17] клеткам с $\lambda_{\max} \approx 490$ мкм, спектральная характеристика которых была определена другим способом: подбором энергии каждого спектрального стимула для получения ответа некоторой стандартной величины.

Очень похожие типы зрительных клеток описаны у рабочей пчелы [19, 13]. Эти рецепторы с максимумом спектральной чувствительности у $\lambda \approx 540$ мкм и рецепторы с $\lambda_{\max} \approx 440$ мкм. Для всех названных здесь насекомых характерно резкое преобладание клеток с $\lambda_{\max} \approx 540$ мкм над клетками с $\lambda_{\max} \approx 440$ мкм. Приблизительное соотношение «зеленых» и «синих» клеток в глазах этих насекомых 6:1, что, вероятно, отражает соотношение их числа в омматидиях. У шмеля [20], и, возможно, кузнечика должны быть, кроме того, клетки с максимумом чувствительности у $\lambda \approx 350$ мкм, но их мы не могли обнаружить, так как не располагали источником ультрафиолетовых лучей.

Трудно сказать что-либо определенное о природе клеток с двувёршинной кривой спектральных ответов, хотя обнаружение их — самый интересный результат данного исследования. Тот факт, что в эксперименте мы переходили из клетки одного типа в клетку другого типа при незначительном погружении (на 15 мк) микроэлектрода, указывает, что клетки всех трех типов лежат в одном омматидии, и, следовательно, говорит в пользу того, что клетки с двумя пиками спектральной чувствительности принадлежат сетчатке, а не оптическому ганглию. По нашему мнению, это могут быть эксцентрические клетки, описанные, как уже указывалось, у многих насекомых. В пользу такого предположения говорит также то, что такие клетки относительно редко встречаются (у кузнечика 8 на 71 клетку других типов, а у шмеля соответственно 8 на 63); это характерно для эксцентрических клеток: 1—2 эксцентрические клетки на 6—8 ретинулярных в каждом омматидии. Содержат ли они два различных пигмента или являются сумматорами сигналов смежных ретинулярных клеток, ответить пока нельзя. Как полагают Смит и др. [21], в латеральном глазу мечехвоста существует электрическая связь между эксцентрической и ретинулярными клетками, что может служить условием для суммации эксцентрической клеткой сигналов других клеток омматидия. Между прочим у мечехвоста же, но в медиальном глазке, Нольте и Браун [22], нашли клетки-сумматоры, реагирующие на излучения одного конца спектра деполаризацией, а другого — гиперполяризацией. У насекомых, по данным Шоу [15], Тунстелла и Хорриджа [23], электрическая связь между клетками омматидия если и существует, то очень мала. Однако заметим, что ими измерялась связь между ретинулярными клетками, и поэтому вопрос об электрической связи у насекомых эксцентрической клетки с ретинулярными остается открытым.

Аутрум с соавторами в опытах на медоносной пчеле [13] и стрекозе [24] также регистрировал клетки с двумя пиками спектральных ответов, но высота пиков варьировала от случая к случаю. Это послужило для него основанием справедливо считать, что здесь дело касается отведения одновременно от двух клеток с различной спектральной чувствительностью в результате частичного повреждения их микроэлектродом. В наших опытах во всех случаях регистрации таких клеток относительная высота пиков и их положение в спектре были стабильными, поэтому двувёршинность кривой спектральной эффективности мы не считаем следствием повреждения клеток.

Избирательное освещение одного рабдома, т. е. одной зрительной клетки, как это сделано на мухах [25], в принципе позволило бы идентифицировать и окончательно разобраться в природе этих пока еще загадочных клеток.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ninomya N., Tominaga Y., Kuwabara N., Z. Zellforsch., **99**, 17, 1969.
2. Horridge G. A., Z. vergl. Physiol., **61**, 1, 1969.
3. Horridge G. A., Proc. Roy. Soc. B, **171**, 445, 1969.
4. Jörschke H., Z. wiss. Zool., **111**, 153, 1914.
5. Fernandez-Moran H., Exptl Cell Res., Suppl. 5, 586, 1958.
6. Eguchi E. G., J. Ultrastruct. Res., **7**, 328, 1962.
7. Trujillo-Ceno O., J. Ultrastruct. Res., **13**, 1, 1965.
8. Pedler G., Gooland H., J. Roy. Microscop. Soc., **84**, 161, 1965.
9. Horridge G. A., Z. vergl. Physiol., **61**, 259, 1968.
10. Horridge G. A., Meinerzhagen I. A., Z. vergl. Physiol., **66**, 369, 1970.
11. Грибакин Ф. Г., Цитология, **9**, 1276, 1967.
12. Vraitenberg V., Exptl Brain Res., **3**, 271, 1967.
13. Autrum H., Z wehl V., Z. vergl. Physiol., **48**, 357, 1964.
14. Bennett R. R., Tunstall I., Horridge G. A., Z. vergl. Physiol., **55**, 195, 1967.
15. Shaw S. R., Z. vergl. Physiol., **55**, 183, 1967.
16. Грибакин Ф. Г., Цитология, **11**, 308, 1969.
17. Вишневакая Т. М., Мазохин-Поршняков Г. А., Биофизика, **14**, 151, 1969.
18. Dartnall H. J., Brit. Med. Bull., **9**, 24, 1953.
19. Goldsmith T., J. Gen. Physiol., **43**, 775, 1960.
20. Мазохин-Поршняков Г. А., Биофизика, **7**, 211, 1962.
21. Smith T. S., Baumann F., Fuortes M. G., Science, **147**, 1446, 1965.
22. Nolte J., Brown J. E., J. Gen. Physiol., **54**, 636, 1969.
23. Tunstall I., Horridge G. A., Z. vergl. Physiol., **55**, 167, 1967.
24. Autrum H., Kolb G., Z. vergl. Physiol., **60**, 450, 1968.
25. Langer H., Thorell B., Exptl Cell Res., **41**, 673, 1966.

Поступила в редакцию
28.V.1970

SPECTRAL SENSITIVITY OF SINGLE VISUAL CELLS OF GRASSHOPPER TETTIGONIA CANTANS AND BUMBLE-BEE BOMBUS DISTINGUENDUS

T. M. VISHNEVSKAYA, G. A. MAZOKHIN-PORSHNYAKOV

Institute of the Problems of Information Transmission, Ac. Sci. USSR, Moscow

Responses of single visual receptors of grasshopper (*Tettigonia cantans*) and bumble-bee (*Bombus distinguendus*) to flashes of equal energetic radiation spectra rapidly following one another, were recorded by intracellular microelectrode. From the curves on cell spectral efficiency the curves of spectral sensitivity were calculated (for the grasshopper). Amplitude characteristics of cells were used. In grasshopper the cells with λ_{\max} 540 *nmk* prevail, the cells with λ_{\max} 440 *nmk* and with two sensitivity peaks (λ 540 and 390 *nmk*) are more rarely met. The latter are presumably identified with eccentric cells of the ommatidium. Colour adaptation significantly changes the spectral characteristics of the cells of the third type. Three similar types of visual cells met almost with the same frequency were found in bumble-bee.